

ТЕОРИЯ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ И МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ

УДК 372.881.1

Булыгина М.В.

Шадринский государственный университет,
г. Шадринск, Россия

СОЦИАЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА ИНОЯЗЫЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ГИМНАЗИИ КОНЦА XIX – НАЧАЛА XX ВВ.

Аннотация. В статье рассматривается в ценностном аспекте культурно-образовательное наследие отечественной дореволюционной гимназии в обучении иностранным языкам и знакомстве с иноязычной культурой. Автором обозначены ведущие явления образовательной и социальной среды, стимулировавшие высокую результативность в поликультурности и многоязычии.

Ключевые слова: гимназическое иноязычное образование, образовательная среда, социальная среда, аксиологически значимые функции.

Современная лингводидактика и методика обучения иностранным языкам не только постоянно ищет новые возможности результативного обучения, но и во многом переосмысливает накопленный предыдущими поколениями опыт. В отношении своего культурно-образовательного наследия России есть чем гордиться: за достаточно короткий по историческим меркам срок была создана система, позволившая добиваться высоких результатов в иноязычном образовании, на практике реализовать модель выпускника гимназии.

Анализ литературных, мемуарных и научных источников [1; 2; 6; 7] и др. показал, что базовыми характеристиками модели выпускника дореволюционной гимназии выступают:

- обладание коммуникативной и культурологической компетенцией в объеме от 2 до 5 иностранных языков (в зависимости от типа гимназии – в двух древних и 3 новых языках),
- достаточно широкий общекультурный и культурологический кругозор,
- литературно-художественная и переводческая компетенция,
- языковая компетенция с умением проанализировать прочитанное (услышанное) и ведением беседы на заданную тему,
- навыки и умения использовать иноязычное общение в образовательных целях и в быту.

Основу характеристики выпускника российской гимназии в период ее расцвета, который принято обозначать концом XIX-началом XX вв., составлял его широкий кругозор, образованность и готовность к собственному культурогенезу. Это положение многократно было доказано гимназистами, ставшими впоследствии видными деятелями во многих

отраслях отечественной и мировой науки, культуры и техники. Подобные установки видимы в современных нормативных документах в отношении иноязычного образования.

Возможности развития гимназиста как всесторонне развитой личности давала в первую очередь *образовательная среда*, под которой в современной педагогической науке понимается «часть социокультурного пространства, зона взаимодействия образовательных систем, их элементов, образовательного материала и субъектов образовательных процессов» [5]. В современных условиях термин уточняется также «совокупностью окружающих человека общественных, материальных и духовных условий его существования и деятельности, <...> системно образованным пространством с целью реализации взаимодействия субъектов с внешней средой, <...> и психолого-педагогической реальностью в сочетании сложившихся исторических влияний и намеренно созданных педагогических условий и обстоятельств, направленных на формирование и развитие личности» [5].

Основная задача образования в обозначенный период виделась в воспитании ученика в высококультурную личность, человека и гражданина с высокими ценностными идеалами, готового посвятить себя службе государю и отечеству. Значимое место в воспитательно-образовательной системе отводилось иноязычному образованию в связи с его большим потенциалом в развитии моральных и интеллектуальных способностей человека и аксиологической значимостью.

Ведущей целью гимназического образования являлась подготовка к поступлению в университет с учетом гендерной направленности (для российских девушек обучение в гимназии долгое время было вершиной образовательных возможностей). Университетское образование предполагало обязательное знание латыни, так как большинство лекционных курсов в университетах либо читалось на латыни, либо содержало латинскую терминологию. Древнегреческий язык был необходим для обучения на теологических, исторических, педагогических факультетах и т.д. и также составлял терминологическое ядро многих наук. Необходимость владения одним-двумя новыми иностранными языками определялась наличием профессоров, приглашенных из европейских университетов, и иноязычными учебными пособиями.

Центром образовательной среды конца XIX – начала XX вв. стал тип школы, обозначенный как гимназия, которая вне зависимости от типа (классическая, полуклассическая или реальная) реализовывала общий филологический уклон отечественной школьной системы. В соответствии с общегосударственной языковой образовательной парадигмой компонентный состав языкового образования гимназий состоял из 2 блоков:

1 блок – церковно-лингвистический, представленный такими учебными предметами как:

– русский язык – образовательная доминанта, ключевой предмет, изучавшийся с целью достижения коммуникативных компетенций в родном (первом) языке обучаемых, формирования и совершенствования навыков культуры речи, письменного и устного владения языком. Русский язык проходил в едином блоке с русской литературой (словесностью), где основой обучения выступало чтение на родном языке;

– церковно-славянский язык (в составе курса русского языка);

– закон божий – учебный предмет, составлявший идеологическую доминанту обучения.

2 блок – *иноязычный* был представлен:

– древними языками, необходимыми для знакомства и усвоения культурных образцов общецивилизационного уровня – древнегреческого и латинского культурного наследия. Был базой для продолжения образования в профессиональных учебных заведениях, выступал обязательным условием получения высшего образования. Классические гимназии реализовывали обучение обоим древним языкам, полуклассические – только латинскому языку. Упомянутые выше гендерные общеобразовательные стандарты позволяли не включать древние языки в содержание образования женских гимназий.

– новыми иностранными языками. В отечественной гимназии (как реальной, так и классической) наиболее распространенными были немецкий и французский языки, реже – английский язык. Однако в зависимости от экономических потребностей региона имелась возможность расширения спектра изучаемых языков (например, польский, китайский или японский).

Как правило, новые иностранные языки изучались с подготовительного класса, с постепенным увеличением их числа, обучение носило более коммуникативный характер, чем в преподавании древних языков. Важная роль отводилась чтению на языке оригинала и последующему обсуждению прочитанного. При этом во многих учебных заведениях ограничивалась современная литература как «вольнодумная» и источник революционных идей, предпочтение отдавалось классике. Новые иностранные языки преподавались в качестве дополнительных платных учебных предметов, необходимых для продолжения образования.

Так как предметы языкового цикла занимали львиную долю учебного времени, от учителей требовалась тематическая соотнесенность и возможная интеграция содержания дисциплин. В образовательной среде гимназист ежедневно погружался в языки и культуры, что способствовало его развитию как поликультурной и полиязыковой личности.

Центрами иноязычного образования исследуемого периода стали крупные промышленные города, в первую очередь обе столицы – Москва и Санкт-Петербург, где уже с конца XVIII в. успешно действовали массовые светские учебные заведения – государственные и частные гимназии. Они объединяли в себе три ступени обучения: начальную, среднюю и повышенную, прочно закрепили языки в содержании гимназического образования и стали историческим примером создания иноязычной образовательной среды.

В целом образовательная среда реализовывала такие аксиологически ценные функции иноязычного образования как:

– общеобразовательная, когда изучение иностранного языка рассматривалось ключевым в формировании и развитии образовательного уровня обучающегося;

– формально-развивающая функция, когда у учащегося в процессе изучения иностранного языка развивалось формальное мышление, аналитические способности и т.д.;

– культурологическая функция, хорошо известная в настоящее время, когда язык рассматривается как средство постижения иной культуры и родной культуры через иную [4, с. 15-32].

Обязательной составляющей во все периоды развития иноязычного образования выступает коммуникативная функция (особенно у новых иностранных языков), в реализации которой интегрируются многие другие присущие языковому образованию функции.

Воспитательная функция в воспитании обучаемых средствами иностранного языка носила нравственно-религиозный характер. Первостепенным находилось воспитательное воздействие древних языков, по мере роста значимости новых иностранных языков таковые функции передавались и им. Эстетическое воспитание проходило путем развития эмоционально-чувственного восприятия, выработки системы художественных взглядов и представлений, вкусов, расширения художественного кругозора; нравственное воспитание – путем знакомства с образцами иноязычной культуры, влияющих на формирование понятий о нравственных категориях и способствовавших выработке нравственных принципов. Особая роль отводилась древним языкам, знакомившим с культурным наследием античности, способствовавшим формированию нравственной культуры.

Культурологическая функция иноязычного образования реализовывалась путем демонстрации учащимся истоков, преемственности, общности и различий культур, влияния культур.

И, наконец, мировоззренческая функция реализовывалась в формировании образа мира и человека в нем, уяснении взаимоотношений человека, общества, выработки гражданской позиции путем знакомства с проявлениями иной культуры, представляющей окружающий мир во всей ее полноте [4, с. 15-32].

Кроме гимназической системы образования, создававшей образовательную среду для успешного обучения языкам, важное место в процессе интериоризации иных культур и совершенствовании коммуникативных навыков в иностранных языках занимала *социальная среда*. Под этим термином понимается «социальная зона ближайшего действия человека, включающая как непосредственное окружение личности, совокупность различных макро– и микроусловий ее жизнедеятельности, а также атмосфера ее социального бытия, межличностные отношения и контакты с другими людьми и прочие показатели реальной действительности, в условиях которых происходит развитие человека» [3, с. 140].

Иноязычное образование в конце XIX-начале XX вв. выступало необходимым элементом общественно-политической жизни социума, так как выполняло следующие аксиологически значимые функции:

– выступало *маркером социальной принадлежности*, так как владение несколькими иностранными языками было неотъемлемым атрибутом сначала принадлежности к привилегированному сословию, затем – образованности и интеллектуальной развитости. Все дворяне со времен Петра I, а в последующие столетия богатые купцы и разночинцы, перед революцией даже зажиточные крестьяне стремились дать своим детям иноязычное образование.

– *возможность академического роста и академической мобильности*. Нами уже упоминалось, что знание иностранных языков выступало непременным условием обучения в университете и получения образования за границей.

– *расширение социальной роли женщины*. Хорошее владение иностранным языком стало особенно актуально для девушек в рассматриваемый нами временной отрезок. В это время происходит пересмотр роли женщины в обществе, растёт число девушек, которые стремились быть независимыми или получить высшее образование. С введением в женские гимназии 8-го педагогического класса выпускницы получали профессию учительницы иностранных языков, что давало им возможность самостоятельно зарабатывать и самореализоваться вне зависимости от желаний и интересов отцов или мужей.

Так как в России потребность в высшем образовании для женщин долгое время государством не рассматривалась, то представительницы слабого пола получали высшее образование в европейских университетах.

– *интеллектуальное саморазвитие*. По мнению видного педагога К.Д. Ушинского, одно только знание иностранных европейских языков могло дать русскому человеку возможность полного самостоятельного разностороннего развития и открывало перед ним широкий путь науки [6]. В изучении иностранного языка видели умственную гимнастику, литературное образование, развитие речи и критического мышления.

– *социальный лифт*. Высокие достижения в иностранных языках позволяли еще во время обучения получать поощрения (грамоты, благодарности, книги и т. д.), что повышало значимость личности в глазах сверстников, педагогов, родственников. Торгово-экономические связи России со многими европейскими странами давали возможность человеку, владеющему языками, занять место в иностранной конторе, либо продвинуться по служебной лестнице, часто без значительных родовых связей или протекции.

– *профессиональный рост*. Знание иностранных языков, а особенно пребывание за границей с целью получения профессии давало возможность реализовать полученные знания на практике, привести инновации, открыть новое направление деятельности. Пример тому – российские ученые, инженеры, деятели искусства.

Еще одним важным компонентом социально-стратовой значимости иноязычного образования можно рассматривать традиционные для российской знати развлечения: общение в светских салонах, которое в зависимости от моды велось либо на французском, либо на немецком или английском языках. Приглашение иностранцев и заграничные путешествия также были типичны для российского высшего общества. За границу выезжали для лечения, купцы могли совершать такие путешествия в коммерческих целях. В рассматриваемый период даже педагоги из разночинцев при финансовом содействии учебных заведений, попечителей или меценатов стремились пополнить свои языковые знания за границей.

Таким образом, постоянное нахождение в языковой среде, регулярность изучения лингвистических явлений во многих языках, включая родной, создавала прочную филологическую базу, поддерживаемую, с одной стороны, образовательной средой, с другой – социальной средой гимназиста. В совокупности социально-образовательная среда поддерживала иноязычное образование на высоком уровне и способствовала росту мотивации обучаемого.

Литература

1. Богуславский М.В. Дореволюционная гимназия: содержание и организация обучения. М.: Педагогический поиск, 2000. 160 с.
2. Егоров А. Д. Гимназическое образование в России (опыт исторической хронологии). Иваново: Ивановский инж.-строит. ин-т. 1990. 96 с.
3. Коджаспирова Г. М., Коджаспиров А. Ю. Педагогический словарь. М.: Академия, 2003. 176 с.
4. Максимова С. Н. Преподавание древних языков в русской классической гимназии XIX-начала XX века. М.: Греко-латинский кабинет Ю.А. Шичалина, 2005. 299 с.
5. Образовательная среда // Педагогический терминологический словарь. <https://clck.ru/UG4Yv>
6. Попова Е. Г. Культурологические функции изучения иностранных языков в отечественной гимназии (вторая половина XIX – начало XX вв.): Автореф. дис....канд. пед. наук. М., 1999. 16 с.
7. Христофорова Н. В. Российские гимназии XVIII-XX веков. На материале г. Москвы. М., 2001. 183 с.

© Булыгина М.В., 2021